

PHILOLOGICAL SCIENCES

“ANAMIN KİTABI” ƏSƏRİNDƏ GÜLBAHAR OBRAZI MİLLİ DİRÇƏLİŞİN SİMVOLU KİMİ

Talibov S.M.

*AMEA Lənkəran Regional Elmi Mərkəzinin
Tarix və ədəbiyyat şöbəsinin müdiri
Azərbaycan Respublikası, Lənkəran şəhəri*

THE IMAGE OF GULBAHAR AS A SYMBOL OF NATIONAL REVIVAL IN THE WORK "THE BOOK OF MOTHER"

Talibov S.

*ANAS Lankaran Regional Scientific Center
Head of the Department of History and Literature
Republic of Azerbaijan, Lankaran city*

Annotasiya

Məqalədə dahi C.Məmmədquluzadənin “Anamın kitabı” dramında Gülbahar surətinin səciyyəvi xüsusiyyətləri təhlil edilir, müəllifin bu obraz vasitəsilə vermək istədiyi siqnallara işıq salınır. Bildirilir ki, əsərin baş qəhrəmanı Zəhra bəyim ana Vətəni, oğlanları Rüstəm, Mirzə Məhəmmədəli və Səməd Vahid birləşmək əvəzinə ayr-ayrı ölkələrə meyl edən, cəmiyyəti parçalayan ziyalıları, Gülbahar Azərbaycanın gələcəyini ifadə edirlər. Əsas surət Ana obrazı olsa da, məqalədə Azərbaycan cəmiyyətinin gələcək konturlarını özündə cəmləşdirən Gülbahar surəti əsas qəhrəmandan heç də geri qalmadığı göstərilir.

Abstract

The article analyzes the characteristic features of Gulbahar in the drama "My Mother's Book" by genius C. Mammadguluzadeh, and sheds light on the signals the author wants to give through this image. It is said that the main character of the work Zahrabeyim Motherland, his sons Rustam, Mirza Mahammadali and Samad Vahid, intellectuals who tend to separate countries and divide the society instead of uniting, Gulbahar express the future of Azerbaijan. Although the main image is the image of Ana, the article shows that the image of Gulbahar, which includes the future contours of Azerbaijani society, is not far behind the main hero.

Açar sözlər: “Anamın kitabı”, *Zəhra bəyim ana, Gülbahar, Vətən.*

Keywords: "My Mother's Book", *Zahrabeyim mother, Gulbahar, homeland.*

Görkəmli Azərbaycan yazıçısı, naşiri, dramaturqu və publisisti Cəlil Məmmədquluzadənin yaratdığı əsərlərin başlıca leymotivini vətən, xalq sevgisi təşkil edir. Ədibin “Anamın kitabı” dramı bu səpgidə yazılmış əsərlər sırasında öncül mövqedə dayanmaqla müəllifin fikir və düşüncələrinin bariz nümunəsi kimi diqqəti cəlb edir. Əsərdəki bütün surətlər sırası simvolik xarakter daşımaqla cəmiyyətin mövcud durumu və gələcək inkişaf perspektivlərini özündə ehtiva edir.

Akademik İsa Həbibbəyli yazır: “Ədibin əsərləri canlı xalq dilinin, Azərbaycan danışığı üslubunun təbii hadisəsidir. “Anamın kitabı” dramı azərbaycançılığın ədəbi manifestidir. Bu dahiyənə əsər Azərbaycanın tale kitabıdır.” [1]

Əsərin baş qəhrəmanı Zəhra bəyim ana Vətəni, oğlanları Rüstəm, Mirzə Məhəmmədəli və Səməd Vahid birləşmək əvəzinə ayr-ayrı ölkələrə meyl edən, cəmiyyəti parçalayan ziyalıları, Gülbahar Azərbaycanın gələcəyini ifadə edirlər.

Çobanlar milli kökün təcəssümü kimi diqqəti cəlb edir. Ana son nəfəsində öz doğma oğlanlarını deyil, məhz onları dinləməklə təsəlli tapır.

Hər dəfə oğlanları mübahisə edəndə Ana qoynundan çıxardığı müqəddəs “kitab”la onları sakitləşdirməyə, barışığa çağırır. Lakin birlik çağırışlarına məhəl qoymayan, necə deyirlər, öz məsləkindən dönməyən qardaşlar yalnız ananın ölümündən sonra atalarının kitaba öz əliylə yazdığı

vəsiyyəti dinləməklə sanki peşmanlıq hissi keçirirlər. Maraqlıdır ki, həmin vəsiyyəti də qardaşlarına Gülbahar oxuyur.

“Anamın kitabı”nda Gülbahar obrazı yeni Azərbaycanın simasıdır.”[2] Əsərin ən maraqlı surətlərindən biri olan Gülbahar obrazı xüsusi mənə daşıyır. Belə ki, əsərin əvvəlindən onun oynadığı rol getdikcə inkişaf etməklə əsərin sonunda aparıcı simaya çevrilir. O, C.Məmmədquluzadənin görmək istədiyi Azərbaycan cəmiyyətinin, Anadan sonra necə olması fikirlərini özündə təcəssüm etdirən simvolik rolu özündə tam əks etdirir. Müəllifin verdiyi işarəyə diqqət yetirək: “*Gülbahar--surətdə gözəl. Ümumi müsəlman qızları libasında, başında çarqat. Müsəlmanca savadlı. Anasını nəhayət istəyən. 20 yaşında.*”[3]

Deməli, Cəlil Məmmədquluzadə Ana vətənin gələcəyini Gülbahar obrazında təqdim etməklə gələcək cəmiyyətimizin milli köklərə söykənməklə həm gözəl, həm də savadlı olmasını arzulayır. Qardaşlarından fərqli Gülbahar anasını-vətəni də çox sevir. Müəllif Gülbahar obrazını bu qiymətdə verməklə, bildirir ki, biri lüğət tərtib edən, digəri “üsf-küsuf” duası yazan, üçüncüsü isə vaxtını mənasız şeir, qafiyə tutmaqla keçirən qardaşlardan cəmiyyətin gələcəyi üçün dərman ola bilməz.

“Anamın kitabı”ndakı Gülbahar obrazına yalnız Azərbaycan qadınlarının nümayəndəsi kimi baxmaq tamamilə yanlışdır. Gülbahar – qadınların və ya

kişilərin yox, Azərbaycan xalqının yeni nəslinin ümumiləşmiş obrazıdır.”[4]

Maraqlı səhnələrdən biri də qardaşların bacıları Gülbaharın evlənməsi ilə bağlı etdiyi mübahisədir. Rusiyada təhsil alan Rüstəm bəy Gülbaharı onun kimi “intileqent” olan dostuna, Nəcəfdə təhsil alan Mirzə Məhəmmədəli onu özü kimi “üsuf-küsuf” yazan Mirzə Baxşəliyə, kiçik qardaşı İstanbulda oxumuş Səməd Vahid isə türk dili müəllimi Hüseyn Şahidə vermək istəyir. Burada da şəxsi mövqedən çıxış edən qardaşlar Gülbaharın gələcək taleyini müəyyən edə bilmirlər. Qardaşlar burada da bir-birinə güzəştə getmək istəməzlər. Müəllif bununla Vətənin gələcəyini bu tip ziyalılara verməyin nə qədər ziyanlı və mənasız olduğu qənaətinə gəlir.

Obrazların açılması baxımından xeyriyyə cəmiyyətinin iclası xüsusi əhəmiyyət daşıyır. İclası pərdə arxasından izləyən Gülbahar gələcək həyat yoldaşını seçməlidir. Lakin qardaşlarının təklif etdiyi namizədlərdən heç biri Gülbaharın diqqətini cəlb etmir. Əksinə milli köklərindən uzaq bu insanlar onda yalnız gülüş və təəssüf hissi doğurur. Tədbirdən sonra qardaşlar Gülbahara yaxınlaşıb kimi bəyəndiyini soruşurlar...

“G ü l b a h a r. Qardaşlarım, vallah, sözün doğrusu budur ki, çobanların danışdığından savayı mən bir söz başa düşmədim.” [3]

Gülbahar yalnız öz doğma dillərində danışan çobanları anlayır. Hər üç qardaşın özü yadlaşdığı kimi onların göstərdikləri namizədlər də Gülbahara anlaşılmaz və yaddırlar. Böyük Cəlil Məmmədquluzadə bununla demək istəyir ki, Azərbaycanın gələcəyi bu tiplərlə mümkün deyil. Yalnız milli köklər üzərində durmaqla bu vətənin gələcəyini düşünmək olar.

Zəhra bəyim ana oğlanlarından evdən getməməyi, barışmağa çağırırsa da, onlar nəinki geri qayıdır, hətta barışmağın mümkün olmadığını bildirirlər:

“R ü s t ə m b ə y. Ana, bax, mən səni lap yaxşı başa salım: nə qədər ki, mən bu kitablara etiqad eləyirəm (öz kitabları tərəfə əlini tutur), Məhəmmədəli də bu kitablara (Mirzə Məhəmmədəlinin tərəfinə əlini uzadır) və Səməd də bu kitablara (Səməd Vahidə tərəf əlini uzadır) etiqad eləyirlər, dəxi biz nə təhər ittihad edib, mehriban yola gedə bilərik?” [3]

Bu fikri Rüstəm bəy də, Mirzə Məhəmmədəli də etiraf edirlər. Ədib cəmiyyətin faciəsini bir ailənin simasında göstərməklə qurtuluşun milli birlikdə, barışıqda olduğunu göstərir.

Z ə h r a b ə y i m (fikrə gedir). Ürəyim, ürəyim (əlini qoyur ürəyinə) üç yerə bölünə, üç tikə ola, hər tikəsi də bir tərəfə çıxıb gedə (yenə baxır otağa), onda dəxi ürəyim parçalanar, ölərəm. Qızım, pəs mənim ürəyim üç parça olsa, sən nə elərsən?! Qızım, anasız qalarsan (dərin ah çəkir və huşa gedir). [3]

Ananın bu sözləri birbaşa yad məsləklərə qulluq edən ziyalılarla açıq işarədir. *“Qızım, pəs mənim ürəyim üç parça olsa, sən nə elərsən?! Qızım, anasız qalarsan.”* Dahi ədib bununla göstərmək istəyir ki, parçalanmış, tikə-tikə olmuş cəmiyyətin gələcəyi yoxdur, sahibsiz bu vətən yad əllərə möhtac ola bilər. Budur Mirzə Cəlilin böyüklüyü, dahiliyi!

Son saatını yaşayan ananın yanında oğlanları deyil, Gülbaharın çağırdığı çobanlar- Qurbandır, Qənbərdir, Zamandır. Qənbərin şirin danışıqı, danışdığı əhvalatı, Zamanın tütəyinin səsi Zəhra bəyimə xoş gəlir. Onun dağılmış ruhuna məlhəm olur...

“G ü l b a h a r. Necə, necə? Sən allah, Qənbər, necə? Bir nəğil elə görək.

Q ə n b ə r. Xanımcan, and olsun allaha, bir dəfə mən özüm təccüb qaldım... Xülasə, nə başınızı ağrıdım, xanımlar, Zaman başladı çalmağa... And olsun sizin əziz canınıza, qoyunlar tütəyin səsinə eşidən kimi elə bil ki, bir şeydən ürkdülər. Eləcə getdikləri yerdə dayandılar, qulaqlarını qırptdılar. Elə bil, bir şeydən qorxan kimi geri döndülər və quyruqlarını ata-ata, mələşə-mələşə başladılar təpəyə tərəf geri qaçmağa...” [3]

Müəllifin Qənbərin diliylə verdiyi mesajlar da simvolik mənə daşıyır. Bir tərəfdən Ananın çağırışlarına məhəl qoymayan oxumuş, yüksək təhsil almış oğlanları, digər tərəfdən çobanın tütək səsinə geri qayıdan qoyunları qarşılaşdırmaqla Mirzə Cəlil millətin dərin faciəsini göstərir.

Oğlanlarından əli üzülmüş Ana sonda nəvazişlə qoruduğu kitabı Gülbahara təslim edir:

“Z ə h r a b ə y i m. Qızım, bu kitabı al saxla yanında. Qardaşların yola getməyəndə kitabın bir yerində atanın yazısı var,--öz əlinən yazıb,--onu axtar tap, ver qardaşların oxusun. Onu oxusalar, dəxi savaşmazlar. Onu atan öləndən iki gün qabaq öz əlinən yazdı (durur ayağa) əli titrəyə-titrəyə yazdı; elə naxoş ola-ola yazdı. Dedi uşaqlar oxusunlar. Qız, yapış əlimdən, qalxa bilmirəm.” [3]

Müəllif burada da Ananın obrazında vətənin xəstə, çətin vəziyyətdə olduğunu, lakin nə qədər çətin olsa da, Gülbahar surəti ilə gələcəyin ümitsiz olmadığını işarəsini verir.

Əsərdə Gülbaharın kitablar üçün gələn hamballa dialoqu da maraqlıdır:

“G ü l b a h a r. Ay hammal qardaş, bir mənə de görüm, axır adamlar niyə hərə bir yana gedir?”

İ k i n c i h a m m a l. Xanım, pəs hara getsinlər? G ü l b a h a r. Necə hara getsinlər? Mən axır səndən söz soruşuram ki, niyə hamısı bir yerə getmir, niyə hərə bir tərəfə gedir? Bax, görürsən, o adamlar o tərəfə gedir, bu adamlar bu tərəfə gedir; mən bu işi başa düşürəm. Yəqin ki, dəli olublar.” [3]

Müəllif burada da cəmiyyətin də üç qardaş kimi hərə bir tərəfə getdiyini, milli birliyin olmamasını sadə dildə bizə aşılayır. Hambal adamların hərə bir tərəfə getdiyini adi hal kimi qarşılayırsa, Gülbaharın emosional suallarıyla müəllif buna tamam ayrı mənə verməklə vətənin gələcəyi üçün dərin narahatlığını bildirir.

Sonda qardaşlarının fikir ayrılıqlarının məğzində ayrı-ayrı məsləklərə aid kitabların durduğunu yəqin edən Gülbahar hər üç qardaşın kitablarını cırıb oda verir. C.Məmmədquluzadə deyir ki: *“Yalnız bir kitab qalır, bu da Ananın bəyaz kitabıdır.”*

Gülbahar evə qayıdan qardaşlarına anasının ona etibar etdiyi kitaba atasının ölümündən qabaq yazdığı vəsiyyəti oxuyur:

“Yer, göy, aylar və ulduzlar göylərdə seyr edib gəzə-gəzə genə əvvəl-axır günün başına dolanırlar;

çünkü bunlar hamısı qədim əzəldə gündən qopub ayrılmış parçalardır. Mən etiqad edirəm ki, mənim də balalarım dünyada hər yanı gəzib dolansalar, genə əvvəl-axır anaları Zəhranın (əlini anasına tərəf tutur) ətrafında gərək dolanalar; çünki ay və ulduz şəmsin parçaları olan kimi, bunlar da analarının ayı və ulduzlarıdır...” [3]

Gülbaharın monoloqu da çox mənalardan xəbər verir. Xalq Cumhuriyyətinin süqutu dövründə yazılan pyesdə C.Məmmədquluzadə ay və ulduzların yenidən əvvəlki yerinə qayıdacağını söyləməklə gec-tez bu cumhuriyyətin yenidən qurulacağına inanır. Gülbahar adı da təsadüfi seçilməyib. Bununla ədib hər şeyin yenidən, ilk baharda olduğu kimi dirçələcəyinə inandığını ifadə edir. Kitabın Gülbahara verilməsi də simvolik məna daşıyır. Burada müəllif birlik, bərişiq, gələcəyin simvolu olan kitabın Gülbahara təslimi ilə vətənin gələcəyinin birlikdən, qəti addımlardan keçdiyini bildirir. Əslində Gülbahar obrazı Anadan fərqli olaraq daha qətiyyətli, hətta deyərdim ki, üsyankardır. O, qardaşlarını bir-birindən ayıran kitablarını yandıraraq verməklə öz kəskin etirazını bildirir. Müəllif bununla ölkə ziyalılarından vətənin gələcəyi naminə birləşməyə, onları birləşməyə

qoymayan buxovlardan çətin olsa da, yaxa qurtarmağa çağırır.

Əsər bu gün üçün də öz aktuallığını saxlayır. Milli dövlət ideyası ətrafında birləşmək yerinə ayrı-ayrı xarici dövlətlərə meyillilik göstərən siyasi qruplara bir növ tarixi dərs örnəyidir “Anamın kitabı”.

Məqaləni C.Məmmədquluzadə yaradıcılığının böyük tədqiqatçısı, akademik İsa Həbibbəylidən bir sitatla bitirmək istəyirəm: “Əsərdəki çoban surətləri milli mədəniyyətin, xalq adət-ənənələrinin, doğma torpağa bağlılığın həqiqi yaradıcısı kimi çıxış edirlər. Cəlil Məmmədquluzadənin Gülbahar obrazı Azərbaycan ədəbiyyatında Vətən, millət və istiqlal amalının dramatik üvertürasıdır”. [2]

Ədəbiyyat siyahısı

1. İsa Həbibbəyli. Cəlil Məmmədquluzadə – milli istiqlal ədəbiyyatının sərkərdəsi. Xalq qəzeti. - 2010.- 27 yanvar.- S. 7.
2. Fərid Hüseyn. Azərbaycançılığın manifesti: Anamın kitabı-I. Həbibbəyli ilə müsahibə. 15.04.19. Kaspi qəzeti, <https://kaspi.az/az/azerbaycanciliin-manifesti-anamin-kitabi>
3. C. Məmmədquluzadə. “Anamın kitabı”. <https://anl.az/el/m/m001/m001001/ak001.htm>